

Food Trade in *Maduraikanchi*

A. Thenmalar, Reg.No: 21113154022026, Research Scholar of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0920-5321>

Dr. R. N. Sree Kala, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397665

Abstract

Sangam literature shows everything necessary for human life through the life of the ancient Tamil people. One of the Sangam classics is the “Maduraikanchi” composed by Mangudi Maruthanar among the “Pathupaatu”. In “Maduraikanchi” 782 couplets sing about the Talayanganathu Seruvendra Pandian Nadujezhiyan. Although it is centered on Madurai, the capital city of the Pandyan king, it also glorifies the places he conquered. Nedunchezhiyan has many special traits. The most important of which is his commercial policy. Generally the people of Palanthamil were connected to the whole world in business. Food products are of great importance in business. In this way, Mangudi Marudananar sings about the Pandya king and lists the food products produced by the people who lived in the areas under his rule, food-related domestic trade, upland trade and industry etc are seen in the poems. Hence, the purpose of this article is to investigate the food related trade of the people of Palantamil according to “Maduraikanchi”.

Keywords: *Maduraikanchi*, Food, Trade.

References

- [1] Ambika, M. “Madurai Kanjiyil Vanigam.” *Sanlax Pannattu Tamzhiyal Aaivithal*, Volume - 3, Issue - 1, March - 2019, ISSN: 2454-3993.
- [2] Aalis, A. *Pathitruvalu Moolamum Uraium*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Third Edition - Feb 2007.
- [3] Chithambaram, M. “Sanga Ilakkiyaithil Vaniga Muraigal.” *Palthurai Thotruvai Sanga Ilakkiyathin Pangalippu*, Thesiya Karutharangam, 2014.
- [4] Chinnasamy, T.P. *Aavaiyarin Neethi Noolgal Moolamum Theliuraium*. Nachiyar Pathipagam, Chennai - 600024, Third Edition - April 2007.
- [5] Subramaniya Bharathiyar, C. *Bharathiyar Kavithigal*. Leo Book Publishers, Chennai-600017, Re-Edition 2017.
- [6] Jayapal, R. *Aganaanooru Moolamum Uraium*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Third Edition - Feb 2007.
- [7] Somasundaranar, P.V. *Silapathikaram*. Thirunelveli Thenindiya Saiva Sithntha Noor Pathipu Kazhgam Limit, Thirunelveli-6, June -1986.
- [8] Thatchanamoorthy, A. *Aayinkoorunooru Moolamaum Uraium Part 1*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Fourth Edition - Oct 2011.
- [9] Nagarajan, V. *Kurunthogai Moolamum Uraium Part 1*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Fourth Edition Oct 2011.
- [10] Nagarajan, V. *Pathupattu Moolamum Uraium Part 2*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Fourth Edition Oct 2011.
- [11] Balasubramanian, K.V. *Natrinai Moolamum Uraium*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098, Fourth Edition Oct 2011.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

- [12] Priya Krishnan. "Pandai Tamilarin Parampariya Unavu Muraigal, Unavu Pathapaduthuthal Matrum Semithal - Oor Aaivu." *Aran Pannattu Tamzhaivu Minnithal*, aranejournal.com/article/5964.
- [13] Pillai, K. K. *Tamizhaga Varalarum Panpadum*. Ulaga Tamizharaichi Niruvanam, Chennai - 600113, Thirteenth Edition - 2017.
- [14] Viswanathan, A. *Kalithogai Moolamum Uraium*. New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai - 600098.
- [15] 4.2 *Melai Nattarudan Thodarpu*. Tamil Inaiya Kalvi Kazhagam, <http://www.tamilvu.org>.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மதுரைக்காஞ்சி உணர்த்தும் உணவு சார் வணிகம்

ஆ. தேன்மலர், பதிவு எண்: 21113154022026, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0920-5321>

முனைவர் இரா. நி. ஸ்ரீ கலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-571X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397665

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் பழந்தமிழர்களின் வாழ்க்கை மூலமாக எடுத்துக்காட்டியது சங்க இலக்கியம். அதில் ஒன்றாகிய “பத்துப்பாட்டு” நூல்களில் மாங்குடி மருதனாரால் இயற்றப்பட்டது மதுரைக்காஞ்சியாகும். “மதுரைக்காஞ்சி” 782 அடிகளைக் கொண்டு தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனைப் பாடுகிறது. பாண்டிய மன்னனுடைய தலைநகராகிய மதுரை மாநகரை மையமாகக் கொண்டதாக இருந்தாலும், அவன் கைப்பற்றிய இடங்களைப் பற்றியும் புகழ்வதாக உள்ளது. நெடுஞ்செழியன் பல சிறப்புகளைக் கொண்டவன். அதில் மிக முக்கியமானது வணிகம். பொதுவாகவே பழந்தமிழ் மக்கள் வணிகத்தில் உலகம் முழுவதற்கும் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தனர். வணிகத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது உணவு பொருட்களேயாகும். அவ்வகையில் பாண்டிய மன்னனைப் பாடும் விதமாக மாங்குடி மருதனார் அவனுடைய அரசாட்சிக்குட்பட்ட இடங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் உற்பத்தி செய்த உணவுப் பொருள்கள், உணவு சார்ந்த உள்நாட்டு வணிகம், மேலைநாட்டு வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை ஆகியவற்றை பட்டியலிடுகிறார். அவ்வகையில் “மதுரைக்காஞ்சி” கூறும் பழந்தமிழ் மக்களின் உணவு சார்ந்த வணிகத்தை ஆராய்வதை இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: மதுரைக்காஞ்சி, உணவு, வணிகம்.

முன்னுரை

தமிழ் வளர்த்த மதுரை மாநகர், தமிழ் மக்களையும் வளர்த்தது. அவ்வகையில் பாண்டிய மன்னனின் தலைநகராக திகழும் மதுரையை மையமாகக் கொண்டு இயற்றப்பட்டது மதுரைக்காஞ்சியாகும். தமிழர்களுக்கு வணிகம் என்பது மிகவும் பழமையானதாகும் என்பதற்கு எரித்திரியக் கடலின் பெரிபுளூஸ் சான்றாகும். பாண்டியனின் வணிகத்தை எடுத்துக் கொண்டால் ரோமாபுரிப் பேரரசர் அகஸ்டஸ், பாண்டிய மன்னன் தன் தூதுவர்கள் இருவரைத் தம் அரசவைக்கு அனுப்பியதாகக் கூறுகிறார். இவ்வாறாக புகழ்பெற்ற பாண்டியநாட்டின்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மக்கள் தங்கள் வாழ்வில் கொண்டிருந்த உணவு சார் வணிகத்தைப் பற்றி மதுரைக்காஞ்சி வழி ஆராய்வதை இக்கட்டுரையின் மையமாகும்.

உணவும் வணிகமும்

ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கையும் முன்னோர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாகிய உணவை நன்முறையில் வகுத்தும் வணிகம் மூலமாக பிறர்க்கு பகிர்ந்தளித்தும் வாழ்ந்து வந்தனர்.

யாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால்

நாழி - அரிசிக்கே நாம் (நல்வழி, பா. 19)

என்ற நல்வழிப்படி மனிதர்களின் செயல் அனைத்தும் 'ஒரு சான் வயிற்றுக்கே' என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாகவே உணவுப் பொருட்கள் மீதான வணிகம் அதிகளவில் காணப்படுகிறது.

சங்க கால மக்கள் அவர்களின் உணவுத் தேவைகளை அந்தந்த நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்பவே அமைத்துக் கொண்டனர். அவர்கள் தம் நிலங்களில் கிடைத்த உணவுகளையும் பண்டமாற்றுக்குக் கிடைத்த உணவுப் பொருட்களையும் உண்டு வந்தனர். (பிரியா கிருஷ்ணன், ப. 1)

ஐவகை நிலங்களிலும் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருள்களை மாங்குடி மருதனார் மதுரைக் காஞ்சியில் கூறியுள்ளது தனி சிறப்பு உடையதாகும். பழங்கால தமிழர்கள் கையாண்ட இரண்டு பெரும் உற்பத்தித் தொழில்களில் உழவிற்கு அடுத்தபடியாக வணிகத்தைக் கொண்டிருந்தனர். வணிகத்தின் மிக முக்கியமான கொள்கை நேர்மையாகும். மதுரைக்காஞ்சி வணிகர்களை 'பகர்நர்' என்று குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய அறநெறிப் பிழையா வணிகம்தான் தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளதுடன் பல்வேறு நாடுகளையும் ஈர்த்துள்ளது எனில் அது மிகையல்ல. (முனைவர் மா. சிதம்பரம்)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும்

அறநெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகு (ம.கா., பா. 499-500)

எனப் பகர்கிறது. மேலும் வணிகர்கள் தாம் வியாபாரம் செய்யும் கடைகளை விடியற்காலையிலே மெழுகி மிகவும் தூய்மையாக பராமரித்ததையும், தங்கள் கடைகளின் மேல் அவர்கள் விற்கும் பண்டங்களின் பெயர்களைக் கொடிகளில் எழுதி பறக்க விடுவது போன்ற வியாபார நுணுக்கங்களைக் கையாண்டதையும் தெரியப்படுத்துகிறது.

விளைபொருட்களும் வணிகமும்

நெல்

தமிழக மக்களின் வாழ்வில் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளது அரிசியாகும். ஐவகை நில மக்களும் உண்ணும் உணவாக இது காணப்படுகிறது. பாண்டிய மன்னனுடைய நாட்டில் சாலி என்ற நெல், ஐவனநெல், வெண்ணெல்தோரை என்ற நெல் என பல்வேறு வகையான நெல் விளைந்துள்ளது என்பதை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் (ம.கா., பா. 87)

குறுங்கதிர்த் தோரை, நெடுங்கால் ஐயவி,

ஐவன வெண்ணலொடு அரில் கொள்பு நீடி (ம.கா., பா. 287-288)

என்ற வரிகள் மூலமாக மாங்குடி மருதனார் குறிப்பிடுகிறார். ஐவன நெல்லினோடு உணவிற்கு தேவையான பொருட்களாகிய இஞ்சி, மணமிகுந்த மஞ்சள், செழிப்பான கொடியுடைய மிளகு போன்றவை விளைந்த செய்தியையும் பகர்கிறது.

ஐவன வெண்ணலொடு அரில் கொள்பு நீடி

இஞ்சி, மஞ்சள், பைங்கறி, பிறவும் (ம.கா., பா. 288-289)

தொண்டி எனும் நகரத்தில் விளைந்த வெண்ணெல்லைப் பற்றி ...முழுதுடன் விளைந்த வெண்ணெல் (குறுந்., பா. 210) என்ற குறுந்தொகைப் பாடல் குறிப்பிட்டுள்ளது. இவ்வாறான சிறப்பிற்குரிய தொழிலைக் கொண்டே மதுரைக்காஞ்சி, சிறுகுடிப் பெருந்தொழுவர் (ம.கா., பா. 122) என்று சிறுகுடியில் உள்ளவர்கள் உழவுப் பெருந்தொழிலை செய்பவர்கள் எனக் கூறுகிறது.

தானியங்கள்

சங்க கால மக்கள் அதிகளவு தானிய உற்பத்தியில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தனர். தினை, வரகு, எள், வெண்கடுகு ஆகியவற்றை பாண்டிய நாட்டில் வேளாண்மை செய்து பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

சிறுதினை கொய்ய, கவ்வை கறுப்ப,

கருங்கால் வரகின் இருங்குரல் புலர (ம.கா., பா. 271, 272)

மேலும், கிளிகளிடமிருந்து அவர்கள் தாங்கள் பயிர் செய்த தினையை பாதுகாத்த செய்தியும், தினைவினை சாரற் கிளிகடி பூசல் என்ற வரி மூலம் புலப்படுத்தப்படுகிறது.

காய், கனி மற்றும் பிற பொருட்கள்

முன்னோர்கள் இயற்கை சார்ந்த உணவுப் பொருட்களுக்கு முதலிடம் அளித்தனர். அவரை, பலா, மா, வாழை, முந்திரிகைப்பழம், புளி, கூவைக்கிழங்கு என காய்கனிகள் பலவற்றை உணவாக உட்கொண்டனர்.

மணிப்பூ அவரைக் குருஉத் தளிர் மேயும்

ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் (ம.கா., பா. 292 -293)

புலவு வில், பொலி கூலை (ம.கா., பா. 142)

இதைத்தவிர இறைச்சிசோறு, பாற்சோறு, பால், சர்க்கரை, இலைக்கறி, கருப்புக்கட்டியோடு சேர்த்துப் பொரித்த புளியாகிய தீம்புளி ஆகியவற்றையும் உண்டனர். இத்தீம்புளியானது மேலைநாட்டு வணிகத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

உப்பும் மீனும்

முன்னோர்கள் இயற்கையில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற உணவுப் பொருட்களையே உணவாகவும் வணிகம் செய்தும் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை சிறந்ததாக அமைத்தனர். அதற்கு

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

உதாரணமாக கடல் வளம் மிக்க முதுவெள்ளிலை ஊரில் உப்பு விளைத்தல், மீன் பிடித்தல் மற்றும் விற்றல் ஆகிய இவ்விரு தொழிலையும் கொண்டிருந்தனர். மதுரைக்காஞ்சி, மீனவர்களை 'வலைஞர்' என்ற பெயர் கொண்டு குறிப்பிடுகிறது. அவ்வலைஞர்கள் மிகப்பெரிய மீன்களைப் பிடித்து வந்து விலை கூறி விற்ற காட்சியும் மீன்பிடிக்க சென்றவர்கள் படகு முழுவதும் மீனை நிரப்பி ஆரவாரருடன் வரும் நிகழ்வும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

நிரை திமில் வேட்டுவர் கரைசேர் கம்பலை (ம.கா., பா. 116)

வள்ளை நீக்கி வயமீன் முகந்து

கொள்ளை சாற்றிய கொடுமுடி வலைஞர் (ம.கா., பா. 255-256)

மாமதுரையானது உப்பு வணிகத்தில் தலைசிறந்து விளங்கியுள்ளது.

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும்

அவணது அறியுநர் யார்என உமணர் (புறம். பா. 102)

உப்பு விளைவிப்பவரை புறநானூறு உமணர் என அழைக்கிறது. மதுரைக்காஞ்சி உப்பு உற்பத்தி செய்யும் இடத்தை உப்பங்கழி எனவும், அதனை தனித்தனி பகுதிகளாக பிரிப்பதை 'பாத்தி' என்ற பெயர் கொண்டும் அழைத்துள்ளனர். 'உப்பில்லா பண்டம் குப்பையில்' என்பது பழமொழி. அந்த உப்பு பாத்திகளில் விளைந்த வெள்ளை உப்பிற்கு விலை கூறி விற்கும் நிகழ்வு முதுவெள்ளிலை என்கிற ஊரில் நிகழ்வதாக ஆசிரியர் தெரிவிக்கிறார். உணவுப் பொருளில் மிக இன்றியமையாத ஒன்றாகிய உப்பை, வணிகர்கள் மலைநாட்டு ஊர்களுக்கு கொண்டு சென்று விற்றுள்ளனர் எனவும், அவர்களின் வாழ்க்கையானது ஓரிடத்தில் நிலையானது அல்ல என உப்பு வணிகர்களைப் பற்றி நற்றிணை,

உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் வாழ்க்கை

மலை உய்த்துப் பகரும், நிலையா வாழ்க்கை (நற்., பா. 138)

என்ற பாடல்வரி மூலம் கூறுகிறது. மதுரைக்காஞ்சியானது,

பல்வேறு பண்ணியம் தழீஇத்திரி விலைஞர்

மலை புரை மாடத்துக் கொழுநிழல் இருத்தர (ம.கா., பா. 405, 406)

என்ற வரிகளில் பலவகையான பண்டங்களைக் கொண்டிருக்கும் வணிகர்கள் சுற்றித்திரிவர். அவர்கள் வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக உயரமான மாடங்களின் குளிர்ந்த நிழலில் இளைப்பாறிய செய்தியை குறிப்பிடுகிறது. இது நெய்தல் நில மக்களின் தொழிலினுடைய சிறப்பைக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது

கள்

கள் என்பது சங்க காலம் முதல் தமிழர்கள் வாழ்வில் ஓர் அங்கமாக இருந்து வந்துள்ளது. மதுரைக்காஞ்சியில் கள் உண்டதையும், பாணர்கள் சோற்றை தீதாக கருதி கள்ளைப் பருகியதும் பச்சை நிறக் குப்பிகளில் கள் இருந்த செய்தியும் கிடைக்கிறது.

இழித்து ஆனாப் பல சொன்றி

உண்டு ஆனாக் கூர் நறவின் (ம.கா., பா. 211, 212)

கள்ளின் இரும் பைக்கலம் செல உண்டு (ம.கா., பா. 228)

உழவர்களும், போர் புரிந்த வீரர்களும் கள் அருந்தியுள்ளனர். திருமாலின் ஐந்தாவது அவதாரமாகிய வாமன அவதாரத்தைக் கொண்டாடும் நன்னாளாகிய ஓண நாளில் மறவர்கள் கள் உண்டு மகிழ்வடைந்தனர் என்ற செய்தியை மதுரைக்காஞ்சி,

மாயோன் மேய ஓண நல் நாள் (ம.கா., பா. 591)

கடுக்கட் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர (ம.கா., பா. 599)

என்ற வரிகள் மூலமாக சுட்டிக் காட்டுகிறது. கள்ளை மதுரை மாநகரினுடைய அங்காடிகளில் வணிகர்கள் விற்பனை செய்து பொருளீட்டியுள்ளனர். இதன் மூலமாக சங்ககால மக்களின் வாழ்வில் கள்ளின் பயன்பாட்டை அறிய முடிகிறது.

அங்காடிகள்

முக்கூடல் என்றழைக்கப்படும் மதுரை மாநகரமானது அங்காடிகளுக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இடமாகும். ஓவுக் கண்டன்ன இரு பெரு நியமத்து (ம.கா., பா. 365) அந்நகரின் அங்காடித் தெருக்களில் நாளங்காடி, அல்லங்காடி என இருவகைக் கடைகள் இருந்தன. இவற்றைக் காண்பதற்கு அழகான ஓவியம் போலிருந்தது. அரசு விழை திருவின் அங்காடி வீதியும் (சி.ஊ.கா., கா. 18) சிலப்பதிகாரம் மதுரையின் கடைத்தெருவை, அரசனும் விரும்பக்கூடிய பண்டங்களைக் கொண்ட அங்காடிகளை உடையது எனக் கூறுகிறது.

வெற்றிலை

அங்காடிகளில் தமிழக கலாச்சாரத்தில் ஒன்றாகிய தாம்பூலப் பொருட்களில் செழித்த வெற்றிலையும், கருங்காலியை சீவிக் காய்ச்சிய களி சேர்த்த இனிய பாக்கு, சங்கை சுட்டு உண்டாக்கிய சுண்ணாம்பையும் விற்பனை செய்துள்ளனர்.

தகை செய் தீம் சேற்று இன்னீர்ப் பசங்காய்

நீடு கொடி இலையினர், கோடுசுடு நூற்றினர் (ம.கா., பா. 400, 401)

இதன் மூலமாக மக்களின் வாழ்வில் வெற்றிலையின் பயன்பாட்டை அறிய முடிகிறது.

பண்டங்கள்

பாரம்பரிய உணவு வகைகளில் மிகவும் ருசியானது பண்டங்கள். அதன் மீதான மோகம் இன்று வரை தொடர்கிறது. சுவை மிகுந்த பல உணவு பண்டங்கள், பணியாரம், பாகில் சமைத்த மெல்லிய அடை, பருப்பும் தேங்காயும் உள் வைத்து சர்க்கரை சேர்த்த அப்பங்கள், பாகு கரைத்த மாவினையுடைய அப்பங்களையும் செய்யும் வணிகர்கள் அதனை அங்காடிகளில் வைத்து விற்றுள்ளனர்.

நல்வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை (ம.கா., பா. 624)

கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் (ம.கா., பா. 626)

இதைத்தவிர அந்திப் பொழுதில் இயங்கும் அல்லங்காடிகளும் இருந்துள்ளது. இதைக் காண்பதற்கு அந்திகால தீர்த்தமாடும் விழாவை காண வருபவர்களின் ஆரவாரம் போல காட்சியளிக்கும் என்ற செய்தியை கீழ் உள்ள வரிகள் குறிப்பிடுகிறது.

மழை கொளக் குறையாது, புனல் மிக மிகாது

கரைபொருது இரங்கும் முந்நீர் போல (ம.கா., பா. 424, 425)

இன்றும் மதுரை மாநகர் வணிகத்தில் சிறந்ததாகவே இருந்து வருகிறது.

அங்காடித் தெருவில் மகளிர்

நவீன காலக்கட்டத்தில் பெண்கள் தொழில் முனைவு என்பது பெரும் புரட்சியாக உள்ளது. இதற்கு உதாரணமாக திகழ்ந்தவர்கள் நம் சங்க கால மகளிர். மதுரை நகரில் முதுபெண்டிர்கள் விற்பதற்குரிய பொருட்களை கையிலேந்தி விற்கும் செய்தியும் பண்டங்கள் விற்பதற்கு மகளிரைப் பற்றிய குறிப்புகளும் உள்ளது.

நொடை நவில் நெடுங்கடை அடைத்து மடமதர்

ஒள்- இழை, மகளிர் பள்ளி அயர (ம.கா., பா. 622, 623)

இதனைப் போன்று மகளிர் வணிகம் செய்ததை அகநானூறு,

கதழ்கோல் உமணர் காதல் மடமகள்

சில்கோல் எல்லளை தெளிர்ப்ப வீசி (அகநானூறு, பா. 140)

என்ற வரி மூலம் சுட்டுகிறது. மதுரை நகரில் மகளிர் பகர்நர்களாக இருந்ததையே கலித்தொகை, நான் மாடக்கூடல் மைந்தரும் மகளிரும் (பா. 92) எனப் புகழ்கிறது.

கரும்பு தொழிற்சாலை

பழங்கால மக்கள் நெல்லினோடு வளர்ந்து அறுவடை செய்த கரும்பின் சாறை பிழிவதற்காக ஆலைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை மாங்குடி மருதனார், *கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை* (ம.கா., பா. 258) எனக் குறிப்பிடுகிறார். *எட்டுத்தொகை* நூலாகிய பதிற்றுப்பத்து கரும்பாலை பற்றியும், அங்கு பயன்பட்ட பொருட்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

தீம்பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த

இன்றோ அன்றோ: தொன்று ஓர் காலை (பதி.பத்., பா. 23, 24)

இதன் மூலமாக பண்டைத் தமிழர்களின் தொழில் வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

பண்டமாற்று முறை

தமிழர்கள் ஒரு பொருளைக் கொடுத்து மற்றொரு பொருளை வாங்கும் வழக்கத்தையே கொண்டிருந்தனர். ஐங்குறுநூறில் நெல்லிற்கு பதிலாக அல்லது நெல்லைக் கொடுத்து மீன், கிழங்கு, பயறு போன்றவற்றை பண்டமாற்றாக பெற்றுள்ளனர்.

வரா அல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள்

யாண்டுகழி வெண்ணெய் நிறைக்கும் (ஐங்., பா. 48: 2, 3)

மதுரை காஞ்சியில் பல வேறுபட்ட பண்டம், பொருட்கள், உணவுகள், நிலம், நீர் மற்றும் பிற இடங்களில் இருந்து கிடைத்த பொருட்களைக் கொண்டுவந்து அழகிய முத்து, மணி, பொன் ஆகியவற்றை பெற்றுக்கொண்டு மதுரை வணிகர்கள் விற்பனை செய்தியை,

பல்வேறு திருமணி, முத்தமொடு, பொன் கொண்டு,

சிறந்த தேஎத்துப் பண்ணியம் பகர்நரும் (ம.கா., பா. 505, 506)

என்ற வரிகள் மூலம் குறிப்பிடுகிறது. நம் முன்னோர்களினுடைய சிந்தனை பிரம்மிப்பூட்டும் வகையில் இருப்பதற்கு சான்று இந்த கடல் வணிகம். பழந்தமிழரின் “கடல் வணிகம்” குறித்த நூல்களில் ‘ஆமை’ முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. ஆமையினுடைய வழித்தடத்தை வைத்து கடல்வழிப் பயணத்தை கண்டறிந்து கப்பல் செலுத்தியதற்கான செய்தியும் உள்ளது. மதுரைக்காஞ்சிகடல் வணிகத்தை குறிப்பிடுகையில், இரவு நேரத்தில் பாய்மரக் கலங்களில் பல நாட்டைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்திறங்க அதில் பண்டங்களை ஏற்றுவதையும் வங்கத்திலிருந்து வந்த பண்டங்களை இறக்குவது முதலான பண்டமாற்று முறையையும் சுட்டி காட்டுகிறது.

வால் இதை எடுத்த வளிதரு வங்கம்

பல்வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து (ம.கா., பா. 536, 537)

மேலும். மேலை நாட்டு குதிரைகளை யவனர்கள் மரக்கலங்களில் கொண்டு வந்ததையும் பொன் அணிகலன், தீம்புளி, உப்பு உணக்கிய மீன் ஆகியவற்றை அவரவர் நாடுகளுக்கு ஏற்றி சென்றதையும்மாங்குடி மருதனார் குறிப்பிடுகிறார்.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியம் மனிதன் வாழும் நிலங்களில் உள்ள தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு அங்கு கிடைக்கும் உணவு பொருட்களைக் கொண்டு நன்முறையில் மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதை கூறுகிறது. பாண்டியநாடு முத்துடைத்து எந்த சிறப்பினைக் கொண்ட மக்கள் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினர். அவர்கள் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல், பண்டமாற்று முறை, உள்நாட்டு மற்றும் மேலைநாட்டு வணிகம் ஆகியவற்றிலும் சிறந்த செயலாற்றினர். மதுரை மாநகரில் அமைக்கப்பட்ட அங்காடிகள், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த உணவுப் பொருட்கள், வியாபார நுணுக்கங்கள் ஆகியவற்றையும் இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] அம்பிகா, மு. “மதுரைக்காஞ்சியில் வணிகம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN- 2454-3993, மலர்-3, இதழ்-1, மார்ச் -2019.
- [2] ஆலிஸ், அ. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி)லிட், சென்னை-6000098, மூன்றாம் அச்சு - பிப்ரவரி 2007.
- [3] சிதம்பரம், மா. சங்க இலக்கியத்தில் வணிக முறைகள். பல்துறைத் தோற்றுவாய்க்குச் சங்க இலக்கியத்தின் பங்களிப்பு, தேசிய கருத்தரங்கம், 2014.
- [4] சின்னசாமி, தே. ப. அவ்வையாரின் நீதி நூல்கள் மூலமும் தெளிவுரையும். நாச்சியார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 024, மூன்றாம் அச்சு - ஏப்ரல் 2007.
- [5] சுப்ரமணிய பாரதியார். சி, பாரதியார் கவிதைகள். லியோ புக் பப்ளிஷர்ஸ், தி.நகர், சென்னை - 600 017, மறு பதிப்பு- 2017.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

- [6] செயபால். இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098, மூன்றாம் அச்சு-பிப்ரவரி - 2007.
- [7] சோமசுந்தரனார், பொ. வே. சிலப்பதிகாரம். திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், திருநெல்வேலி - 6, ஜூன் - 1968.
- [8] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும். புத்தகம்-1, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098, நான்காம் அச்சு - அக்டோபர் - 2011.
- [9] நாகராஜன், வி. குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். புத்தகம்-1, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098, நான்காம் அச்சு - அக்டோபர் - 2011.
- [10] நாகராஜன், வி. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். இரண்டாம் பகுதி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098, நான்காம் அச்சு - அக்டோபர் - 2011.
- [11] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. நற்றிணை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098, நான்காம் அச்சு - அக்டோபர் - 2011.
- [12] பிரியா கிருஷ்ணன். “பண்டைத் தமிழரின் பாரம்பரிய உணவு முறைகள், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் சேமித்தல்- ஓர் ஆய்வு.” அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ், aranejournal.com/article/5964.
- [13] பிள்ளை. கே. கே, தமிழக வரலாறும் பண்பாடும். உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை - 600113, பதின்மூன்றாம் பதிப்பு - 2017.
- [14] விசுவநாதன். அ, கலித்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 6000098,
- [15] 4.2 மேலை நாட்டாருடன் வாணிபத் தொடர்பு. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம், <http://ww.tamilvu.org>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.